

Sistem Informasi Layanan Pada Klinik Dokter Rosdiana Berbasis Web

Halimah¹, Amnah²

¹Jurusan Sistem Informasi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya; Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung Indonesia 35142, telp/fax 0721-787214/0721-700261

²Jurusan Teknik Informatika, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung Indonesia 35142, telp/fax 0721-787214/0721-700261

e-mail: ¹ halimahyunus@darmajaya.ac.id, ² amnahsaja@gmail.com

Abstrak

Klinik merupakan sebuah institusi layanan publik yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan. Pelayanan Kesehatan merupakan kegiatan utama yang dilakukan di klinik Dokter Rosdiana. Pada sistem yang sedang berjalan proses pengolahan data baik pendaftaran, rekam medis, pembayaran, jadwal dokter dan pengolahan laporan data pasien belum menggunakan sistem yang optimal. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuat Sistem Informasi Layanan pada Klinik Dokter Rosdiana berbasis web. Metode perancangan sistem yang digunakan yaitu metode prototype dengan tahapan dimulai dengan mendengarkan pelanggan, membangun memperbaiki prototype, dan pelanggan menguji coba prototype. Sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, Xampp sebagai web servis, MySQL sebagai databasenya dan Dreamweaver CS6 sebagai aplikasi pendukung untuk mendesain sistem. Dengan perancangan sistem informasi layanan pada klinik Dokter Rosdiana dapat menyimpan data dan mengelola data dengan baik secara terinci dan jelas serta dapat memberikan layanan yang baik untuk pasien.

Kata Kunci: Prototype, PHP, Xampp, MySQL, Dreamweaver CS6.

Abstract

Clinic is a public service institution that is engaged in health services. Health services are the main activities carried out at Doctor Rosdiana's clinic. In the current system, the data processing process, both registration, medical records, payments, doctor's schedules and processing of patient data reports has not used an optimal system. The purpose of this research is to create a web-based Service Information System at Rosdiana Doctor's Clinic. The system design method used is the prototype method with the stages starting with listening to customers, building repairing prototypes, and customers testing prototypes. The system is made using the PHP programming language, Xampp as a web service, MySQL as the database and Dreamweaver CS6 as a supporting application for designing the system. good service for patients.

Keywords: Prototype, PHP, Xampp, MySQL, Dreamweaver CS6.

1. PENDAHULUAN

Klinik merupakan sebuah institusi layanan publik yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan. Biasanya klinik hanya mengobati penyakit-penyakit ringan seperti demam dan sebagainya, sedangkan kasus-kasus yang lebih berat diajukan ke rumah sakit.

Klinik dokter Rosdiana berlokasi di Jalan Alimuddin Umar No. 163, Campang Raya, Tanjung Karang Timur, Campang Raya, Kota Bandar Lampung. Klinik Dokter Rosdiana merupakan salah satu klinik yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan. Dari banyaknya pasien yang datang ke klinik dokter Rosdiana tersebut, maka klinik membutuhkan suatu sistem informasi yang sistematis sehingga layanan terhadap pasien dapat menjadi lebih baik serta efektif.

Pada proses pengolahan data baik pendaftaran, rekam medis, pembayaran, jadwal dokter dan pengolahan laporan, data pasien baik yang menggunakan BPJS maupun yang non BPJS belum menggunakan sistem informasi yang baik. Dimana pada proses pengolahan data pasien memerlukan waktu yang lama dan rekam medis pasien terkadang sulit ditemukan karena belum ada penyimpanan data yang tersusun rapi. Proses pengolahan data pasien masih menggunakan pencatatan buku sehingga dapat memungkinkan terjadinya kesulitan bagi petugas untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien terhadap pasien.

Upaya dalam peningkatan kesehatan terutama pada Klinik Dokter Rosdiana tersebut sangat diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi untuk dapat meningkatkan layanan serta menunjang kegiatan-kegiatan Klinik Dokter Rosdiana. Sistem ini memberikan layanan kepada pasien, baik pasien BPJS maupun pasien Non BPJS. Dimana pasien akan mengakses link terlebih dahulu untuk melakukan proses login dan melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang telah tersedia pada link. Kemudian petugas akan melakukan pengecekan data pasien baik pasien BPJS maupun Non BPJS. Untuk pasien BPJS petugas akan melakukan

pengecekan dengan menggunakan sistem yang telah terhubung dengan sistem BPJS. Pasien akan mendapatkan nomor antrian secara otomatis. Dokter akan melakukan pemeriksaan, kemudian asisten dokter akan menginput data rekam medis dan resep pasien pada sistem. Dan secara otomatis data pasien serta data hasil rekam medis akan tersimpan di database sistem. Dari masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka adapun sebuah sistem yang akan dibangun yaitu, “**SISTEM INFORMASI LAYANAN PADA KLINIK DOKTER ROSDIANA BERBASIS WEB**”. Dengan adanya sistem ini, dapat membantu sistem Klinik Dokter Rosdiana agar dapat menyimpan data dan mengelola data dengan baik secara terinci dan jelas.

Beberapa *literature review* tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Rancang Bangun Sistem Monitoring Sirkulasi Obat Pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) Di Kota Bandar Lampung berbasis Web," *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian* yang dilakukan oleh Ochi Marshella Febriani, Arie Setya Putra, and Randy Putra Prayogie, (2020). [1]
- b. Perancangan Website Program Studi Sistem Informasi Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung," *Jurnal Sistem Informasi & Manajemen Basis Data (SIMADA)*, vol. 1, no. 1, Maret 2018 yang dilakukan oleh Neni Purwati, Halimah, and Agus Rahardi. [2]
- c. Sistem Informasi Penjualan Sepatu Berbasis Web Pada Vegas Hyper Purwokerto," *IJSE-Indonesian Journal On Software Engineering*, vol. 3, no. 2, 2017. yang dilakukan oleh Indri Septiani dan Nova Rijati. [3]
- d. Rancang Bangun Sistem Pelayanan Data Pelanggan (XIBAR) Berbasis Online," *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia*, Februari 2017. Yang dilakukan oleh Maimunah, D. Luigi dan A. Ferdiansyah [4]
- e. E-Customer Relationship Management (CRM) untuk Sistem Informasi Paket Wisata pada CV Alea Tour & Travel

Bandar Lampung. *Jurnal Sistem Informasi dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika)*, 2017. Yang dilakukan oleh Halimah, Kinanti, D. [5]

2. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Wawancara (*interview*)
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak instansi sesuai dengan tema yang telah diajukan untuk memperoleh suatu kesimpulan.
- b. Pengamatan (*observation*)
Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung, mencatat dan mempelajari prosedur yang ada secara sistematis serta menarik suatu kesimpulan.
- c. Tinjauan Pustaka
Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan berupa buku, jurnal ilmiah, laporan-laporan dan dokumen yang mendukung serta berhubungan dengan judul skripsi ini.

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah :

1. Mendengarkan Pelanggan
Tahap pertama dari metode ini adalah mendengarkan pelanggan dimana penulis melakukan aktivitas wawancara kepada narasumber, Bidan Elsa. Narasumber menjelaskan mengenai semua sistem yang berjalan di klinik rosdiana baik itu sistem pendaftaran, pengobatan, pembayaran, jadwal, data obat, data pasien, rekam medis serta pelayanan lainnya pada klinik tersebut. Dari proses wawancara tersebut penulis merancang untuk membuat sistem yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan klinik.
2. Membangun memperbaiki *Prototype*
Setelah mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan sistem, penulis membuat sistem secara keseluruhan hingga selesai berdasarkan analisa kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya. Mulai dari

tampilan utama, tampilan di saat login dan pendaftaran, halaman admin, petugas dan pasien.

3. Pelanggan menguji coba *Prototype*

Tahap akhir dari model *prototype* ini adalah tahap pengujian (*testing*). Tahap pengujian dilakukan untuk menguji sistem yang telah dibuat. Melakukan pengecekan satu persatu pada setiap halaman-halaman atau fitur-fitur yang ada di dalam sistem. Seperti pada halaman login, Ketika user dan password diinput dan kemudian berhasil masuk ke halaman tersebut, maka halaman telah berjalan dengan baik. Demikian seterusnya. Jika ada beberapa halaman yang tidak bisa di akses, maka penulis akan melakukan pengecekan pada sistem tersebut. Jika semua sistem telah berjalan dengan baik, maka sistem tersebut sudah layak digunakan oleh klinik.

Secara umum metodologi manajemen mempunyai tiga tahapan sebagai berikut [6]:

1. Perencanaan
2. Penjadwalan
3. Pengawasan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perancangan Sistem

3.1.1 Use Case

Use case adalah gambaran sistem yang diusulkan untuk sistem informasi pada klinik dokter rosdiana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. Use Case sistem yang diusulkan

3.1.2 Class Diagram

Class Diagram sistem yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Class Diagram

Pada tahap ini aplikasi yang telah di rancang akan diimplementasi kedalam bahasa pemrograman sehingga menghasilkan sebuah perangkat lunak.

3.1.3 Halaman Utama

Halaman ini adalah halaman yang akan muncul pada saat pertama kali membuka website, pada halaman ini terdapat menu beranda, pendaftaran pasien, login, alamat dan kontak klinik. Tampilan halaman utama seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3. Halaman Utama

3.1.4 Halaman Login

Halaman ini merupakan tampilan login dimana pasien, admin dan petugas bisa memasukan username dan password untuk masuk ke menu.

Gambar 4. Halaman Login

3.1.5 Halaman Data Pendaftaran

Halaman yang berisikan informasi data pendaftaran pasien.

Gambar 5. Halaman Data Pendaftaran

3.1.6 Halaman Data Petugas

Halaman yang berisikan tentang informasi data petugas klinik.

Gambar 6. Halaman Data Petugas

3.1.7 Halaman Laporan Pasien

Halaman yang berisikan tentang informasi laporan pasien, baik itu pasien bpjs maupun non bpjs.

Gambar 7. Halaman Laporan Pasien

3.1.8 Laporan Pasien

Halaman yang berisikan informasi laporan pasien.

Gambar 8. Laporan Pasien

3.1.9 Laporan Pembayaran

Pada halaman ini untuk melihat dan mencetak laporan pembayaran

Gambar 9. Laporan Pembayaran

3.1.10 Laporan Pemakaian Obat

Pada halaman ini untuk melihat dan mencetak laporan pemakaian obat

Gambar 10. Laporan Pemakaian Obat

3.1.11 Halaman Resume Medis

Halaman ini merupakan tampilan rekam medis dimana petugas bisa melihat dan input hasil rekam medis pasien yang berobat di klinik dokter rosdiana.

No.	Pendaftaran	Tanggal	Nama Pasien	Riwayat	Tipe	Jenis Kelamin	No. BPJS	Pelayanan	No. Rekam Medis	Status	Aksi
1	2023-11-01	2023-11-01	Andi	Pelayanan Rekam Medis	2023-11-01	Pelayanan	00000000000000000000	No. Rekam Medis	00000000000000000000	UNTERKAS	Detail
2	2023-11-01	2023-11-01	Fajar	Pelayanan Rekam Medis	2023-11-01	Laki-Laki	00000000000000000000	Agenda	00000000000000000000	Detail	Detail
3	2023-11-01	2023-11-01	Andi	Pelayanan Rekam Medis	2023-11-01	Laki-Laki	00000000000000000000	Agenda	00000000000000000000	Detail	Detail

Gambar 11. Tampilan Halaman Rekam Medis

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari sistem informasi layanan pada klinik dokter rosdiana ini adalah:

1. Admin/User mudah dan cepat untuk mengelola data pasien, data pendaftaran, data pembayaran serta data jadwal petugas pada klinik dokter rosdiana.
2. Dengan adanya implementasi sistem informasi layanan pada klinik dokter rosdiana diharapkan mampu meningkatkan kinerja para petugas klinik dokter rosdiana dalam mengelola data yang ada pada klinik dokter rosdiana.
3. Memudahkan pasien untuk melakukan pendaftaran dan berobat pada klinik dokter rosdiana

5. SARAN

Adapun saran dari sistem informasi layanan pada klinik dokter rosdiana ini adalah:

1. Mengembangkan penerapan sistem informasi layanan pada klinik dokter rosdiana secara meluas ke berbagai pihak terkait sehingga proses

pengelolaan layanan kesehatan lebih efisien.

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem informasi layanan pada klinik dokter rosdiana sehingga tampilan dan pelayanan aplikasi atau *website* dapat lebih menarik dalam memberikan informasi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Febriani, O. M., Putra, A. S., & Prayogie, R. P. (2020, December). Rancang Bangun Sistem Monitoring Sirkulasi Obat Pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) Di Kota Bandar Lampung Berbasis Web. In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, pp. 122-132).
- [2] Purwati, N., Halimah, H., & Rahardi, A. (2018). Perancangan Website Program Studi Sistem Informasi Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung. *SIMADA (Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data)*, 1(1), 71-80.
- [3] F. F. D. Imaniawan dan U. M. Elsa, "Sistem Informasi Penjualan Sepatu Berbasis Web Pada Vegas Hyper Purwokerto," *IJSE- Indonesian Journal On Software Engineering*, vol. 3, no. 2, 2017.
- [4] R. A. S. dan M. Shalahuddin, *Rekaya Perangkat Lunak Terstruktur Dan Berorientasi Objek, Revisi penyunt.*, Bandung: INFORMATIKA BANDUNG, 2018.
- [5] HALIMAH, H., & Kinanti, D. (2017). E-Customer Relationship Management (CRM) untuk Sistem Informasi Paket Wisata pada CV Alea Tour & Travel Bandar Lampung. *Explore: Jurnal Sistem informasi dan telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika)*, 8(2).
- [6] Halimah, Dona Yuliawati, Melda Agarina, 2021, *Manajemen Proyek Sistem Informasi*, Darmajaya (DJ) Press, Bandar Lampung.